

Zenodo: SZ-HB-III-01-02: Suche einer Studienbewerber*in nach Studierenden

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Victoria Dinier @Julia Lehmler @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann @Alexander Schröter
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091552
ID	SZ-HB-III-01-02
Titel	Suche einer Studienbewerber*in nach Studierenden
Bildungsbereich	SCHULE HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Greta - Schülerin https://doi.org/10.5281/zenodo.13951735
Kurzbeschreibung	Suche nach Austausch mit Studierenden über die Zugangsvoraussetzungen zur Aufnahme eines Lehramtsstudiums.
Ergebnis	Kontaktsuche über Buddy Finder, Kontaktaufnahme und Vernetzung über Chat und weiteren Komponenten in BIRD (u. a. Kontakte).
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Suche nach Buddy(s)"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Verifizierte BIRD-Nutzer*in, Grunddaten bereits gespeichert und geteilt
Komponenten	BUDDY FINDER CHAT KONTAKTE
Services / Tools	VIDEOKONFERENZ

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Greta Pulka steht kurz davor ihr Abitur zu machen und möchte Musik auf Lehramt studieren, um später ihre Leidenschaft für die Musik zu teilen. Sie ist auf der Suche nach einer oder mehreren Personen, die bereits Musik-Lehramt studiert bzw. studieren und ihr einen konkreten Einblick geben können. Greta interessiert sich insbesondere für die Bewerbungs- bzw. Einschreibungsphase, aber natürlich auch für das Studium und die Studienerfahrung an sich.

Problemdefinition [↗](#)

Greta hat in ihrem näheren Umfeld niemanden, dem sie ihre Fragen rund um das Studium stellen kann. Sie möchte deshalb jemanden finden, der ihr nicht nur Informationen zu ihrem Wunschstudiengang, sondern auch rund um das Thema Studienbeginn und die Bewerbung an einer Hochschule liefern kann. Gleichzeitig hofft Greta, dass sie sich durch den Austausch mit Studierenden besser auf den Ablauf und die Anforderungen der Zulassungsprüfung, die es für Musik auf Lehramt vielfach gibt, vorbereiten kann.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Greta legt sich Listen zur Orientierung und Anbahnung einer Entscheidung an und sammelt daher so viele Informationen wie möglich. Für Greta geht es dabei nicht nur um die Informationen von den Hochschuleseiten. Sie möchte nicht nur wissen, wie lange das Vorspielen als

Teil der Zugangsprüfung dauert und aus welchen Teilen es besteht, sondern auch, wie es sich anfühlt und was sie von den Prüfer*innen erwarten kann. Persönliche Eindrücke und Erfahrungsberichte sind ihr wichtig für eine bessere Einschätzung. Durch den Austausch mit Studierenden erhofft sich Greta mehr Informationen zum Studium und den Zugangsvoraussetzungen zu erhalten.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Wegen eines möglichen Vorspielens für den Studienplatz ist Greta jetzt schon nervös, obwohl sie schon mehrmals vor Publikum gespielt hat. Ihr ist es wichtig, die richtige Entscheidung bei der Wahl des Studienortes zu treffen und sich da auch wirklich sicher zu sein. Sie möchte später ihre Entscheidung nicht bereuen oder noch einmal wechseln müssen, sondern direkt wissen und fühlen, dass das für sie funktioniert.

Pre BIRD Lösungsversuche

Greta hat keine Möglichkeiten, sich mit Studierenden auszutauschen, da sie keine kennt. Ihr Privatlehrer, bei dem sie Musikunterricht hat, hat ihr zwar seine Eindrücke und die einiger ehemaliger Schüler*innen geschildert, aber das reicht Greta nicht. Sich über eines der vielen Foren zu informieren oder einer ihr unbekanntem Gruppe in den sozialen Medien beizutreten, ist nicht Gretas erste Wahl, um den Kontakt herzustellen, den sie sich wünscht.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Suche nach Buddy(s)"

Schritt 1: Greta öffnet BIRD und navigiert zum Buddy Finder.

Schritt 2: Sie gibt die folgenden Attribute in der Buddy Finder-Suche an:

- Stadt: Potsdam, Berlin, Rostock, Dresden, Halle
- Universität: beliebig
- Studienfach: Lehramt Musik
- Semester: beliebig
- Gruppe oder Einzelperson: Einzelperson
- Ziel: Austausch (online)

Gleichzeitig überprüft sie die Daten in ihrem BIRD Profil. Stadt, Schule und Interessen sind gleich geblieben, allerdings füllt sie jetzt noch das Feld Angaben über mich aus, um ein besseres Matching zu ermöglichen:

- Stadt: Torgelow am See
- Schule: Schloss Torgelow
- Interessen: Fagott spielen, Social Media
- Angaben über mich: ich liebe Musik, mein Lieblingslied ist "Mozart's House" von Clean Bandit

Schritt 3: Der Buddy Finder zeigt Greta mehrere Ergebnisse anonymisiert in einer Liste an.

Schritt 4: Greta schaut sich die Ergebnisse an. Es sind welche dabei, die mehr oder weniger passen. Die Suche hat nicht an allen angefragten Hochschulorten ein passendes Angebot ergeben. Sie wählt die ersten passenden Personen der Auflistung aus, die am meisten Überschneidungspunkte mit ihr aufweisen. Diese Personen sind von unterschiedlichen Universitäten. Mit ihnen möchte sie einzeln in Kontakt treten, um zu erfragen, wie die Einschreibung an ihren Universitäten ablaufen.

Schritt 5: Greta formuliert eine kurze Nachricht im Freitextfeld mit ihren Fragen und zusätzlichen Informationen über sich selbst, um einen persönlicheren Rahmen zu eröffnen. Sie schickt diese Nachricht gemeinsam mit der Kontaktanfrage über den Buddy Finder an die ausgewählten Personen.

Schritt 6: Die Personen erhalten die Kontaktanfrage und können die Nachricht von Greta lesen. Einige Personen entscheiden sich dann dazu, die Kontaktanfrage sofort anzunehmen, was Greta durch eine Benachrichtigung mitgeteilt wird.

Schritt 7: Greta erhält nach und nach Nachrichten, dass ihre Kontaktanfrage angenommen wurde und sie nun mit ihren Buddies über die Chat-Funktion kommunizieren kann.

Schritt 8: Greta schreibt mit drei ihrer Buddies im Chat, um sie besser kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sie auf einer Wellenlänge sind. Sie stellt ihre Fragen und bekommt mehr oder weniger zufriedenstellende Antworten.

Schritt 9: Greta vereinbart über den Chat mit zwei der Buddies Termine für eine Videokonferenz, damit Greta weitere Fragen bezüglich der Zugangsvoraussetzungen und andere Themen stellen kann.

Schritt 10: Greta startet die Videokonferenz über den Chat in BIRD.